

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li KORPUS TAHLILI ASOSIDA KORONAVIRUS (COVID-19) SO‘ZINING LEKSIK-SEMANTIK TADQIQI.....	5
2. Jabborov Erkin Xolliyeovich TASVIRIY SAN‘AT TA‘LIMIGA OID KOMPETENSIYAVIY YONDASHUVNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MAZMUNI.....	10
3. Шукурова Азиза Хайруллоевна САРИОСИЁ ТОЖИК ЛАҲЖАЛАРИДА ТУРКИЙ СЎЗЛАРНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ЛЕКSIK-SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Ювашева Шоира Махамадовна ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРНО-МАРКИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ.....	21
5. Tagaeva Sayyora Ulashevna, Urazqulova Aziza HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ TILIDAN O‘ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTIK ХУСУСИЯТЛАРИ.....	26
6. Лизахан Уразмбетова АКТЁРЛЫҚ ШЕБЕРЛИГИН ӨЗЛЕСТИРИЎДЕ ГҮЗЕТИЎ ШЫНЫҒЫЎЛАРЫ.....	31
7. Yuldasheva Dilshoda Musayevna FRANZ BOAS, EDWARD SAPIR AND LEONARD BLOOMFIELD AS FOUNDERS OF AMERICAN STRUCTURALISM.....	35
8. Nuritdinova Shahnoz Sadridinovna BOLALAR SHE‘RIYATIDA BADI‘Y IFODA AN‘ANASI VA TAKOMILL.....	40
9. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ ФУНКЦИОНАЛ ВАЗИФАЛАРИ.....	47
10. Минхожиддин Ҳожиматов МИЛЛИЙ ХАРАКТЕР ШАКЛЛАНИШИДА ҚАДРИЯТ, АНЪАНАЛАР ВА ФОЛЬКЛОР АСАРЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	53
11. Shukurov Uktam Baxodirovich EXPLORING THE IMPACT OF MOTIVATION AND PROFICIENCY ON PRAGMALINGUISTIC AWARENESS IN SECOND LANGUAGE LEARNING.....	63
12. Лазиза Джиянбаева РАНГЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ СТЕРЕОТИПЛАРНИНГ ТИЛ БИРЛИКЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	67
13. Khalova Maftuna Abdusalomovna, Kayumova Gulsanam Sadridin qizi IN THE STORY "HELP TELEPHONE" BY KHAYRIDDIN SULTONOV. REFLECTION OF LIFE EVENTS.....	75
14. Shamsiyeva Gulshoda Asliddin qizi LINGUISTIC BASIS OF PARALLEL CORPUS IN THE CREATION OF MT MODELS FOR UZBEK-ENGLISH LANGUAGES.....	81
15. Nazokat Kuvondiq qizi Sadullayeva, Barnoxon Abdulazizovna Pulatova ABDULRAZZOQ GURNAHNING “PARADISE” (“JANNAT”) ROMANIDA DINIY VA DUNYOVIY MUSHTARAKLIK.....	87
16. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSENING “ASR FARZANDINING DIL IZHORI” ASARINING POETIK TAHLILI.....	92
17. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ.....	96
18. Gulchehrahon Rahmanova OILADA BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIVYALASHNING MAVJUD HOLATI.....	102

19. Bumatova Aidaxon Merganovna HOFIZ: PIRI MUG‘ON BANDASI.....	108
20. Фозилжон Шукуров ТЕМУРИЙ ҲУКМДОРЛАР ДАВРИДА МОВАРОУННАҲР АДАБИЙ МУҲИТИНИНГ РИВОЖИ.....	113
21. Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi BADIY JANRLAR TAHLILI (“MING BIR KECHA” ASARI SHE’RIY MATNLARI ASOSIDA).....	120
22. Xasanova Gulrux Xayrullayevna NOVERBAL VOSITALARNING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI.....	125
23. Озодаҳон Мусаева ЭРКИНОЙ СУЛТОНОВА ШЕЪРЛАРИНИНГ ЛИНГВОСТИЛИСТИК ТАДҚИҚИ.....	129
24. Умитой Хушвақтова ЁЗУВЧИ ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИДА ПАРАЛИНГВИСТИК ВОСИТАЛАР.....	139
25. Минхожиддин Хожиматов ҲАЛИМА ХУДОЙБЕРДИЕВА ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ТУЙҒУСИНИНГ ФАЛСАФИЙ – ТАРИХИЙ ТАЛҚИНИ.....	146
26. Исмоил Хусаинов САМАРҚАНД БОЛАЛАР ФОЛЬКЛОР РАҚСЛАРИНИНГ МУСИҚА САЊАТИ БИЛАН УЙҒУНЛИГИ.....	154
27. Abdullayeva Shahnoza Rahimjon qizi FUNCTIONAL ANALYSIS OF REPRESENTATION AND DISTRIBUTION OF THE MEANING IN CONTEXT.....	161
28. Saidova Rayhon Bekmurodovna QADIMGI SHARQ VA G‘ARB ADABIYOTIDA SHE'RSHUNOSLIK HAQIDAGI QARASHLARNING O‘ZIGA XOSLIKLARI.....	166
29. Ачилова Озода Фарходовна БУЙРУҚ МАЗМУНИДАГИ МАҚОЛЛАРИНИНГ МАЗМУН КЎЛАМИ ВА ИФОДА УСУЛЛАРИ (япон ва ўзбек тиллари мисолида).....	171
30. Sajid Valiya Valappil O‘ZBEKISTONDAGI Z AVLODINING KUNDALIK HAYOTIDA TIL DINAMIKASI TAHLILI: KOD ALMASHTIRISH VA JARGON (SLENG).....	176
31. Soatova Yulduz BOBUR SHE’RIYATIDA “GO‘ZALLIK” TUSHUNCHASINING YUZ TASVIRI ORQALI IFODA ETUVCHI VOSITALARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI.....	183
32. Malika Islamova TELEVIDENIYEDA TELEPRODYUSERNING FUNKSIYASI: ASOSIY YO‘NALISHLARI, IJODIY HAMDA MOLIYAVIY BOSHQARUVI.....	189
33. Nurmuxammedov Yusuf Shakarboyevich TURLI TIZIMLI TILLAR FRAZEOLGIK BIRLIKLARIDA GAVDALANGAN “TAQDIR” KONSEPTINING KONSEPTUAL TAHLILI.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Tagaeva Sayyora Ulashevna

dotsent

Samarqand davlat universiteti

Urazqulova Aziza

katta o'qituvchi

Samarqand davlat universiteti

**HOZIRGI ZAMON NEMIS TILI LINGVO DIDAKTIK SISTEMASIDA INGLIZ
TILIDAN O'ZLASHTIRILGAN ATAMALAR VA ULARNING STRUKTUR SEMANTI
K XUSUSIYATLARI**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235197>

ANNOTATSIYA

Nemis tilidagi pedagogik va lingvodidaktik atamalar tarkibida to'liq kalkalash asosida hosil bo'lgan birliklar unchalik ko'p uchramaydi. Bu holatni muayyan bir davrda nemislar xorijiy atamalarni to'liq kalkalash asosida o'z tillarida o'zlashtirganliklari, bugungi kunda esa ularni asosan ingliz tilidan bevosita o'zlashtirayotganliklari, buning natijasida nemis tilida o'zlashtirilgan inglizcha atamalar va yarim kalka atamalar miqdori umumiy kalkalar miqdoridan ortiqligi bilan izohlash mumkin. Maqolada zamonaviy nemis tilidan ingliz tilidan o'zlashtirilgan pedagogik, lingvodidaktik atamalarning tarkibiy va semantik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: termin, kalkalash, tarjima kalkalar, gibrid kalkalar, PLD(pedagogik lingvodidaktik atamalar), anglitsizm

Тагаева Сайёра Улашевна

Доцент

Самаркандского государственного университета

Уразкулова Азизател

Старший преподаватель

Самаркандского государственного университета

**ТЕРМИНЫ, ЗАИМОЖЕННЫЕ ИЗ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, И ИХ
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА В СОВРЕМЕННОЙ
ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ НЕМЕЦКОГО ЛИНГВИСТИКИ**

АННОТАЦИЯ

В составе педагогических и лингводидактических терминов немецкого языка не так много единиц, образованных на основе полной сопоставления. Эту ситуацию можно объяснить тем, что в определенный период немцы перенимали иностранные термины в свой язык на основе полного копирования, а сегодня в основном заучивают их непосредственно из английского языка, в результате чего количество англоязычных терминов и полукопий терминов, принятых на немецком языке, превышает общее количество экземпляров. В статье

анализируется структурно-семантические особенности педагогических, лингводидактических терминов заимствованные из английского языка в современном немецком языке.

Ключевые слова: термин, калька, переводная калька, гибридная калька, ПЛД (педагогические лингводидактические термины), англицизм.

Tagaeva Sayyora Ulashevna

Docent

Samarkand state university

Urazkulova Aziza

head teacher

Samarkand State University

TERMS ADOPTED FROM ENGLISH AND THEIR STRUCTURE-SEMANTIC CHARACTERISTICS IN THE MODERN GERMAN LINGUISTICS DIDACTIC SYSTEM

ANNOTATION

In the composition of pedagogical and linguodidactic terms in the German language, there are not so many units formed on the basis of complete collation. This situation can be explained by the fact that in a certain period, Germans adopted foreign terms in their own language on the basis of complete copying, and today they mainly learn them directly from the English language, as a result of which the number of English terms and half-copy terms adopted in the German language exceeds the total number of copies. Structural-semantic peculiarities of English lingual pedagogical and lingvodidactic terms in modern German language. Structural-semantic peculiarities of pedagogical, lingvodidactic terms borrowed from the English language in modern German language are analyzed in the article.

Key words: term, calque, translation calque, hybrid calque, PLT (pedagogical linguodidactic terms), anglicism

Atamalarning bilish va idrok qilish nazariyasidagi o'rnini tadqiq qilishga yo'naltirilgan kognitiv atamashunoslik fanida "termin" so'zi kasbiy-ilmiiy faoliyat jarayonida maxsus tushunchalarni akkumulyatsiya qiladigan tipovoy informatsion-kognitiv struktura deya talqin qilinadi. [10 89]. Binobarin, atamashunoslik kognitolog olimlar tomonidan turli soha mutaxassislarining bilish faoliyatidagi kontseptsiyalashtirilgan, kategoriyalashtirilgan, verballashtirilgan tushunchalarni ifodalaydi. Ikkinchi tomondan, bunday tushunchalarni ifodalovchi atamalar o'z navbatida «fan tarmoqlarining rivoji, madaniyatlararo aloqalar, sotsiumning lisoniy ongini doimo rivojlanib borishi bilan tobora yangilanib, o'zgarib borishi» ta'kidlanadi. [6; 81-87]

Shu nuqtai nazardan ushbu maqolamizda hozirgi zamon nemis tilida ingliz tilidan o'zlashtirilgan lingvodidaktik atamalar va ularning struktur semantik xususiyatlarini tahlil qilishni maqsad qilib qo'ydik.

Nemis tilidagi pedagogik va lingvodidaktik atamalar tarkibida to'liq kalkalash asosida hosil bo'lgan birliklar unchalik ko'p uchramaydi. Bu holatni muayyan bir davrda nemislar xorijiy atamalarni to'liq kalkalash asosida o'z tillarida o'zlashtirganliklari, bugungi kunda esa ularni asosan ingliz tilidan bevosita o'zlashtirayotganliklari, buning natijasida nemis tilida o'zlashtirilgan inglizcha atamalar va yarim kalka atamalar miqdori umumiy kalkalar miqdoridan ortiqligii bilan izohlash mumkin.

Albatta kalkalar va yarim kalkalar nisbatini aniq belgilash murakkab masala, shu sababli bugungi kungi lingvodidaktik tadqiqotlarda tarjima kalkalar, gibrid kalkalar va inglizchadan o'zlashtirilgan(anglitsizm) atamalar haqida gap yuritiladi. Masalan, birgina darslikda bunday atamalarning ikki xil qo'llanilishini ko'ramiz: Verpacken – Packaging; collaborative learning – collaborative Lernen. [7;.80-87]

Gibrid atamalar (yoki yarim kalka) (die Team-Arbeit, Real-Life-Situationen, Multiple-Choice Aufgaben, die Drill-Übung va h.) lisoniy tizimlar kesishgan nuqta sifatida bir ijtimoiy-madaniy

jamiyatdan boshqasiga, o'zga madaniyatga mansub tushuncha yoki mazmuni ikkinchi tilga o'tkazish "ko'prigi" vazifasini bajaradi. Shu sababli har bir gibrid atama madaniyatlararo o'tkazgich funktsiyasida lingvistik tahlil uchun boy material bera oladi.

Hozirgi zamon nemis pedagoglari va jamiyatshunoslari o'tmish zamondagi *ausgebildete Identität* – "o'qimishli, bilimli shaxsni shakllantirish" g'oyasi o'rniga "*Patchworkidentität*" – "ko'p qirrali, yorqin shaxsni" shakllantirishni ta'lim maqsadi sifatida ilgari so'radilar (Bu o'rinda ingliz tilida *patchwork* leksemasi ikkita asosiy ma'noga: 1) aralash quralashlik, (fikrlashdagi chalkashlik, ma'nosiz gap, aqlga to'g'ri kelmaydigan narsa, behuda ish, axmoqlik), mozaika (qurama naqsh), olabula aralashma; 2) qo'l mehnati turi, qo'lda yasalgan, bajarilgan narsa, chevar ishi ma'nosini anglatishi qiziqarli faktidir).

Ularning fikricha ideologik bosimdan holi bo'lgan ko'p millatli demokratik davlatda inson o'zi qiziqadigan, o'ziga yoqadigan barcha narsalar bilan shug'ullanishga haqli. Ammo, insoniy ma'naviyatga asoslanmagan bunday erkinlik insoniy qadriyatlarining toptalishiga, ota-onalar nazoratini mensinmaslikka olib kelayotganligi ma'lum va bu zamonaviy yoshlar tarbiyasida salbiy ijtimoiy oqibatlariga sabab bo'lishligi isbotlanmoqda. [6; 307]

Nemis tilidagi pedagogik va lingvodidaktik atamalar (PLD) ichida eng ko'p qo'llaniladigan anglitsizmlardan quyidagilarni alohida ta'kidlash mumkin:

Nemis tilidagi fe'ning shaxssiz formasiga (sifatdoshga) ingliz tilidagi produktiv suffiks *-ing* qo'shish yo'li bilan yasaladigan gibrid atamalar. Bunday atamalar alohida semantik ma'no belgisiga ega bo'lib, ish harakatni rivojlanayotgan jarayon sifatida ifodalashga xizmat qiladi va nazarimizda gerundial atamalarning ko'pma'noliligini aniqlashda qo'l keladi. Atama tarkibidagi *-ing* suffiksining mavjudligi leksik variantlilikni vujudga keltiradi, aynan bu variantlilik asosida lingvodidaktik lug'atlar mualliflari alohida faktlar, jarayonlarni lug'aviy definititsiyalashda ortiqcha mehnatdan ozod bo'ladilar.

Masalan, nemis tilidagi *mix* va *mixing* so'zlarining ma'no jihatidan ifodalaydigan farqlari ko'zga yaqqol tashlanib turibdi: *Methoden-Mix* metodik usullar (jarayon so'zi qo'llanilmayotganligiga e'tibor bering) va *Code-mixing* suhbat jarayonida bir tildan ikkinchi tilda gaplashishga o'tish.

Educational Gaming (ta'limiy o'yinlar) *Serious Games* (jiddiy o'yinlar). Inglizcha *gaming* so'zida "beriluvchanlik, qiziquvchanlik, faollik" semalari ham mavjudligi nemischa gibrid atamada ham o'z ifodasini topayapti.

"*Training*" leksemasi (*manual training*, *goal-based training* va h.) *Lernen* (*learning*) leksemasidan farqli o'laroq, kuchaytirilgan mashg'ulot rejimini, intensiv amaliy mashg'ulotlarning muhimligini ta'kidlab, xorijiy tillarni o'rganish jarayoni natijalarni pozitiv dinamikasini ko'rsatish maqsadida doimiy mashq qilishga majbur bo'lgan sportchilar mashg'ulotiga tenglashtiradi.

2. Nemis tili terminologik tarkibini produktiv boyitish usullaridan biri ingliz tilidagi konversivlarni o'zlashtirma so'zlar sifatida qo'llanishidir. Eng ko'p tarqalgan konversiv usul bu -otlardan fe'llar yoki aksincha, fe'llardan otlar yasalişidir. [9; 147] Masalan:

- *to lay out* – rejalashtirmoq, qismlarga bo'lmoq, *Layout*, das (sxema, reja, belgi qo'yib chiqish) – darsliklarda, metodik ishlanmalarda o'quv materialini tizimli joylashtirish;

- *to take off* - uchmoq, parvoz qilmoq (aviatsiyada) *Take off*, das — o'quvchilar o'zlashtirish darajasini keskin ko'tarmoq.

Ayrim lug'atlarda bunday ot va fe'llar qayd qilinmaydi. Ularni tarjima qilish uchun ko'pincha kontekstual o'rin almashtiruvchi so'zdan yoki izohli tarjima usulidan foydalanishga to'g'ri keladi:

- *chunk* – palaxsa, bo'lak (ko'mirning, rudaning) - ta'limning boshlang'ich bosqichida grammatik tahlilsiz yod olinishi va qo'llanilishi lozim bo'lgan so'z birikmasi, gap, jumla. Chunken (*to chunk*) atamasi esa, mashg'ulot lisoniy materialidan o'kuvchilar o'rganib olishi lozim bo'lgan alohida iboralarni ajratib olishni ifodalaydi. Tabiiyki, bu atamani ham lug'atlardan topa olmaymiz va uni kontekst orqali tushunish mumkin.

3) Nemis tili terminologiyasini boyitishning yana bir usuli ingliz tilidan abbreviaturalarni o'zlashtirishdir. Masalan:

E-Learning, das (auch eLearning, electronic learning, Online-Lernen, Telelernen, Computer Based Training), CAJ - Computer Aided Instruction (computer unterstütztes Informieren), CLL - Community Language Learning.

Ingliz tilidan o'zlashtirilgan aralash variantli qisqartma atamalar ham mavjud: Interlanguage, Pre-closes, Pro-drop-Parameter.[3; 156]

Ingliz tilidagi ayrim atamalarining qisqartma shakllari nemis tilida yangi so'z yasash jarayonida faol ishtirok etadi. Masalan: TKM (Team Kleingruppen-Model), Co-Lernen, Tele-Tutor, E-Coach(ers), E-gestützt, E-Konferenz, TPS-Prinzipien, Web-Verstärkung, Interlinguagetheorie, E-Spiel.

Anglitsizmlar asosan matn hajmini qisqartirishga, o'quvchilarni konkret o'quv harakatga rag'batlantirishga xizmat qiladi: TPS (Think-Pair-Share). Ular ko'pincha metodikada "Guruhda muhokama qiling!", "Yangi shakl yasang!", "Axborotni uzating!" qabilidagi xitoblar, ko'rsatmalardan tashkil topadi va keng o'quvchilar auditoriyasini diqqat-e'tiborini jamlashga qaratiladi: (RRR, TTT – takrorlanadigan harf yoki tovushlarni ifodalaydi, Think-Pair-Share – qo'fiyadosh so'zlarni ifodalaydi).

Terminologik birliklar shaklan sodda, yasama va murakkab so'zlardan (Lead, Setting, Benchmark), so'z birikmalaridan (frozen pair, critical accident, appeal to authority) yoki qisqartmalardan (ATI, BCS, Co-Teaching) tashkil topishi bilan e'tiborni tortadi.[4; 11]

Ifodalaydigan ma'nosiga ko'ra esa atamalarni obyekt nomini ifodalovchi (Overlay, Overhead projektor, Beamer), jarayonni ifodalovchi (Layout; Shaping, Foreshadowing) va belgini ifodalovchi (Pop-up (so'zma-so'z: "ko'zni ola-kula qilib", Black Box, Burnout, Button, Chunks, Deprivation) turlarga, shuningdek protsessuallikni va konnotativlikni ifodalovchi Baby-talk –(konstruktiviyani soddalashtirib gapirish), Blind training (tasmollab mashq qilish), Foreigner talk (Xorijlik kishiga taqlid qilib gapirish) kabi atama turlariga bo'lish mumkin.

Semantik aspektda PLD atamalarni umumlashtiruvchi (kontseptual): Image, Code, Team va differentsiyalashtiruvchi: - Composition, Feature, Narration, Elaboration (insho turlari) atamalarga bo'lish mumkin.

Nemis tilida ko'p miqdorda ingliz tilidan o'zlashtirilgan PLD atamalarining vujudga kelishini pedagog olimlarning ingliz tilining globallashuvi natijasida moda ortidan quvishi emas, tilning genesiologik funktsiyasining va olamda yuz berayotgan lisoniy taraqqiyotning ob'ektiv ta'siri deya izohlash mumkin.

Yuqorida keltirilgan fakt va holatlar nemis tili o'kituvchilariga yangi pedagogik texnologiyalarni o'quv jarayoniga kiritish, jahon xorijiy tillar o'qitish texnologiyalaridan unumli foydalanish, "o'qituvchi-o'quvchi" munosabatlarida yangicha usullardan foydalanishni taqozo qiladi. Mashg'ulotlar jarayonida nemischa atamalardan foydalanish o'zbek tilida mavjud bo'lmagan tushunchalarni nemis tilidagi atamalar orqali to'ldirish imkoniyatini yaratadi.

Adabiyotlar

1. Dmitrieva N.S. K voprosu o traditsii i novatorstve v terminologii // Bashk. Gos. Un-t. Ufa, 1991.
2. Galkina E.H. Terminologiya Yevropeyskogo Soyuzu i problema yego perevoda na russkiy yazik: Avto-ref. dis. M., 1998.
3. Isakova N. Issues of borrowing in the language and its types, International journal of early childhood special education, doi: 10.9756/INTJESCE/Vol 14, Issue 05, 2022
4. Juraholova B. The Role of metaphors expressing the image of a woman with a gender component in proverbs and paremies of german and uzbek languages. Science and Innovation (INT-JECSE). ISSN: 2181-3337. Vol 3, Issue 03. 22.03.2024. pp. 11-16.
5. Jo'raxolova B. Metaforani tadqiq qilishda semantik-kognitiv yondashuv. European Journal of sciens archives conferences series. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10251531>
6. Lisikova I.V. Inoyazichniy lingvodidakticheskiy termin v svete novix nauchnykh teoriy // Prepodavatel XXI vek. - 2011. - № 4. - S. 301-307 (0,5 pl.).

7. Lisikova I.V. Anglitsizmi v uchebnikax nemetskix avtorov serii „Deutsch als Fremdsprache" II Inostrannie yaziki v shkole. - 2009. - № 8. - S.80-87 (0,5 pl.).
8. Mirzaev Ibodulla Kamolovich, Disadvantages of Translation Practice on to the Transmission of Words-Realia, International journal of early childhood special education (INT-JECSE) 4828-4832pp. ISSN:1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022
9. Tagayeva S.U.The notion of concept “mother” in proverbs, International Journal on integrated education, Volume 2, Issue V, Oct-Nov 2019, 147-148pp.
10. Volodina M.N. Kognitivno-informatsionnaya priroda termina (na materiale terminologii sredstv massovoy informatsii). M.: Izd-vo MGU, 2000.- 128 s.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000